

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA SINONIMLARNING QIYOSIY TAHLILI

Shakarbekova Shoxsanam

Jumabek Tashenev nomli universiteti
Filologiya fakulteti, 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18235305>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek va ingliz tillarida sinonimlarning leksik-semantik, stilistik va funksional xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Har ikki tildagi sinonim birliklarning o'xshash va farqli jihatlari misollar asosida tahlil etiladi, hamda tarjima jarayonida sinonimlarning roli haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: sinonim, sinonimiya, leksik birlik, tarjima, semantika, stilistika.

Annotation. This article presents a comparative analysis of the lexical-semantic, stylistic, and functional features of synonyms in Uzbek and English. The similarities and differences between synonymic units in both languages are examined through examples, and the role of synonyms in the process of translation is discussed.

Keywords: synonym, synonymy, lexical unit, translation, semantics, stylistics.

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ лексико-семантических, стилистических и функциональных особенностей синонимов в узбекском и английском языках. Рассматриваются сходства и различия синонимических единиц на примерах, а также обсуждается роль синонимов в процессе перевода.

Ключевые слова: синоним, синонимия, лексическая единица, перевод, семантика, стилитика.

Borliqdagi barcha so'zlarning asosini so'z tashkil etadi. Jamiyat a'zolarining muloqot manbai ham aynan so'zlar asosiga quriladi. Bir tilning qanchalik murakkab va jozibadorligi undagi mavjud so'z qatlamiga qarab belgilanadi. Ya'ni nutqimiz ravon bo'lishi va so'z takrorlariga uchramasligimiz so'z boyligimiz va sinonim so'zlarimiz bilan chambarchas bog'liqdir. Til birliklarining bir xil ma'noga ega bo'lish hodisasi sinonimiya deyiladi. Sinonimik mikrotuzum ko'pincha sinonimik qator deb nomlanadi. Bu til hodisasini sinonimik uya deb nomlash ham mavjud. Keyingi termin bilan nomlash ushbu til hodisasini aniqroq anglatadi: qator deyishda sinonimlarning o'zaro zich munosabatdagi birliklar ekani ta'kidlanmaydi, uya deyishda esa ta'kidlanadi.

Sinonimik munosabatga kirishuvchi leksik birliklarning miqdori chek-lanmagan bo'ladi: ikki va undan ortiq bo'laveradi. Sinonimik uya til taraqqiyotiga bog'liq holda o'zgarishi mumkin.¹

“Sinonim” so'zi yunoncha: bir nomli – bir umumiy ma'noga ega bo'lgan (denotativ ma'nosi bir xil), qo'shimcha (konnotativ) ma'nosi uslubiy va boshqa munosabat kabilarni ifodalovchi xususiyatlari bilan o'zaro farqlanadigan til birliklari – so'z, ibora, sintaktik birlik kabilari hisoblanadi. Sinonimlar tilda boylik, uslubiy ifoda xilma-xilligini ta'minlovchi muhim leksik qatlamdir.

So'z bilan so'zning ma'nodoshligi leksik sinonimiya, ibora bilan ibora o'rtasidagi ma'nodoshlik frazeologik sinonimiya, so'z yasovchi qo'shimchalar o'rtasidagi ma'nodoshlik affiksial sinonimiya, grammatik ma'no ifodalovchi qo'shimchalar va qo'shimchalar bilan

¹ Shavkat Rahmatullayev- Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent.:2006

Yanvar, 2026-yil

yordamchi soʻz shuningdek, gap boʻlaklari, soʻz birikmalari, gaplar oʻrtasidagi maʼnodoshlik grammatik sinonimiya deb ataladi. Masalan: “inson” va “odam” “intend” va “plan” soʻzlari leksik sinonimiyani tashkil etadi.²

Ingliz va oʻzbek tillarida sinonimlar turli til tizimiga mansub boʻlsa-da, ular orasida umumiyliklar ham, oʻziga xos farqlar ham bor.

Sinonimlar boʻyicha bir qator olimlar oʻz tatqiqot ishlarini olib borgan. Xususan, Oʻzbek olimlaridan Sh. Rahmatullayevning “Oʻzbek tilining sinonimlar lugʻati”, A. Madvaliyevning “Oʻzbek tilida sinonimlarning stilistik xususiyatlari”; ingliz olimlaridan D.Alan Cruse “Lexical Semantics”, R.Quirk ning “Comprehensive Grammar of the English Language” kabi kitoblarida muhim maʼlumotlarni qayd etilgan.

Sinonimlar — shaklan turli, ammo maʼnodosh boʻlgan soʻzlar majmuasidir. Masalan: Oʻzbek tilida goʻzal — chiroyli — dilbar soʻzlari boʻlsa, ingliz tilida beautiful — pretty — lovely leksemalari sinonimlik hosil qiladi.

Bu soʻzlar bir-biriga yaqin boʻlsa-da, ularning qoʻllanish doirasi, uslubiy qiymati va emotsional ohangi farqlidir.

Leksik-semantik farqlar:

Ingliz tilida sinonimlar koʻpincha yunoncha, lotinchadan kirib kelgan soʻzlar va oddiy xalq tiliga mansub birliklar oʻrtasida hosil boʻladi va formal – rasmiy hamda informal – norasmiy turlarga boʻlinadi. Masalan:

Ask (norasmiy) - inquire (rasmiy)

Begin - commence

Buy - purchase

Say -state

Oʻzbek tilida esa sinonimlar asosan turkiy ildizlar va arabcha, forscha qarindosh tillardan olingan birliklar asosida yuzaga keladi:³

Boshlamoq — kirishmoq — intilmoq;

Olmoq — egallamoq.

Sinonimlar faqat leksemalar orqali emas, balki tilning barcha sathlarida uchrovchi birliklar sanaladi. Frazologik sinonimlar – bu maʼno jihatdan oʻxshash, lekin boshqa boshqa vositalar yordamida ifodalanuvchi birliklar tizimi. Masalan: “Boshi osmonga yetdi” iborasi “I became over the moon” iborasi bilan, “Koʻz qorachigʻidek asramoq” iborasi “Keep an eye on smth” iborasi bilan, “Tomdan tarasha tushganday” iborasi “Out of the blue” iborasi bilan frazeologik sinonimlar qatorini tashkil etadi.

Har ikkala tilda sinonimlar stilistik rang-baranglik yaratishda xizmat qiladi. Uslubiy jihatdan:

Oʻzbek tilida: “qamoqxona” (neytral), “panjara orti” (obrazli), “hibsxona” (rasmiy).

Ingliz tilida: “prison” (neytral), “jail” (norasmiy), “penitentiary” (rasmiy).

Bunday farqlanish tarjima paytida toʻgʻri sinonim tanlashni talab qiladi.

Tarjimada sinonimlarning notoʻgʻri tanlanishi semantik xatolarga olib kelishi mumkin.

² <https://cyberleninka.ru/article/n/ingliz-va-ozbek-tillarida-sinonim-sozlarining-qiyosiy-tahlili-asnosida-lugaviy-zaxirani-rivojlantirish/viewe>

³ A. Madvaliyev. Oʻzbek tilida sinonimlarning stilistik xususiyatlari. — Toshkent, 2002.

Yanvar, 2026-yil

Masalan: “She lives in a loving family.” — “U bir- biriga mehribon oilada yashaydi.”

Ammo “loving ” so‘zining sinonimlari “affectionate, adoring, caring, passionate ” bo‘lib, ularning har biri o‘ziga xos ma’no mohiyatiga ega.

Tarjimachi har doim kontekstga mos sinonimni tanlashi lozim.

Sinonimlar tilda nutq boyligini ta’minlaydi, emotsional va uslubiy rang-baranglik yaratadi.

O‘zbek va ingliz tillarida sinonimlar turli manba va rivojlanish xususiyatiga ega bo‘lsa-da, ular leksik-semantik va stilistik funksiyada o‘xshashlikka ega. Tarjimada sinonimlarning chuqur tahlili, ularning konnotatsiyasi va qo‘llanish kontekstini aniqlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. Rahmatullayev. O‘zbek tilining sinonimlar lug‘ati. — Toshkent, 1981
2. Shavkat Rahmatullayev- Hozirgi o‘zbek adabiy tili Toshkent.:2006
3. A. Madvaliyev. O‘zbek tilida sinonimlarning stilistik xususiyatlari. — Toshkent, 2002.
4. Cruse, D.A. Lexical Semantics. — Cambridge University Press, 1986.
5. Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language. — Longman, 1985

MODERN SCIENCE
& RESEARCH